

ZAMONAVIY MIKROPROTSESSORLI MARKAZLASHTIRISHNING XAVFSIZ TIZIMLARI

Aripov N.M.¹

Mirzaraxmedov Z.F.²

¹Toshkent Davlat transport universiteti

²Toshkent temir yo'l transporti texnikumi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8378526>

Annotatsiya. Ushbu maqolada temir yo'l avtomatika va teleme-xanikasining mikroprotsektorli markazlashtirish va poezdlar harakatini intervalli boshqarish tizimlaridagi nosozliklar va ro'y berayotgan xatoliklarni aniqlash maqsadida tizimli ortiqchalikni joriy etish hamda dual tizimdagi xavfsiz taqqoslash sxemalarini yordamida chiqishlardagi signallarni o'zaro taqqoslashlar haqida so'z boradi. Bundan tashqari tizimdagi qurilmalarning o'z-o'zini nazorat qilishi va ichki nazorat qurilmalari haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Mikroelektron qurilma, dasturiy ta'minot, o'z-o'zini tekshirish, ichki nazorat, dual tizim, xatolik, boshqaruv ob'ekti, asosiy, zahira.

Mikroprotsektorli markazlashtirish tizimlarini qurishda yoki tizimda foydalanilishi mumkin bo'lgan bir qator xavfsizlik tizimlari hisobiga umumiy markazlashtirish tizimi faoliyatidagi xavfsizlik ta'minlanadi [1-3].

Bir kanalli bitta dasturiy ta'minot bilan dasturlangan mikroelektron qurilma faoliyatini o'z-o'zini tekshiradigan ichki nazorat vositalarining (O'TINV) hisobiga qurilmalarni etarlicha to'liq nazorat qiladigan va boshqaruv ob'ektini (BO) ishga tushirish uchun xizmat qiladigan xavfsiz chiqishlariga ega bo'lgan sxemalarda ishlatishi mo'ljallangan (1-rasm). Agar tizimda nosozlik yoki xatolik ro'y bersa O'TINV Y signalini shakillantiradi, buning natijasida tizimni F kirishi tarmoqdan uzish yoki/va Z chiqishi boshqaruv ob'ektidan uzish orqali tizimni himoya holatiga o'tkazishi mumkin.

Ushbu strukturaning xavfsizlik darajasi o'z-o'zini tekshirish usullarining samaradorligiga bog'liq. SHuning uchun ham sinov dasturlari etarli darajada tez-tez takrorlanishi talab qilinadi. Dasturiy ta'minotni mikroelektron qurilmalarga yuklashda xatolik bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu tizimlarda o'z-o'zini tekshiradigan dasturiy ta'minotdan foydalanish maqsadga muvofiqdir [4-5].

1-rasm. Bir kanallik bir dasturiy ta'minotli tizimning tuzilish sxemasi

Bitta kanalli dual dastur tizimi bir xil funksiyalarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan bir-biriga bog'liq bo'lmagan ikkita alohida P1 va P2 dasturlaridan foydalaniladi (2-rasm). P1 va P2 dasturlari bitta qurilmalar majmuasida navbatma-navbat bajariladi va ular taqdim etgan Z₁ va Z₂ natijalar tashqi xavfsizlik taqqoslash sxemasi bilan taqqoslanadi (2-rasm).

Tizimlarning bu shaklda qurilishi xilma-xillik deb ataladi. Tizim-larni bu ko‘rinishdagi qurilishining g‘oyasi shundaki, dasturning ikkita versiyasi (yoki N-versiyali dasturlashda N-versiya) qurilmadagi nosozliklar yoki dasturiy ta‘minotdagi xatolarga boshqacha – boshqacha muno-sabatda bo‘li-shidir.

Xavfsizlik darajasini ta‘minlanishi ikkita dasturning orasidagi farqlarga bog‘liq bo‘ladi.

Xavfsizlikni ta‘minlash darajasini yuqori bo‘lishi uchun dasturiy ta‘minotni boshqa-boshqa dasturchi guruhlar turli algoritmlarda yozishi maqsadga muvofiqdir.

2-rasm. Bir kanallik ikki dasturiy ta‘minotli tizimning tuzilish sxemasi

Ulanish aloqalari kuchli bo‘lmagan dual tizimi ikkita mikroelektron qurilmadan tashkil topgan bo‘lib, ularning mikroprotsessorlari va dastur-lari bir – biridan farqlanishi mumkin (3-rasm).

Bunda 1-mikroprotsessor asosiy funksiyani bajarsa, 2-mikroprotsessor W ma‘lumotlar almashish shinasi orqali ma‘lumotlarni taqqoslash yo‘li bilan 1-mikroprotsessor ishini tekshiradi. 1-mikroelektron qurilmaning ishini nazorati sinov dasturi hamada parallel hisoblash va natijalarni o‘zaro taqqoslash imkoniyati hisobiga amalga oshiriladi.

Agarda sinov dasturi yoki taqqoslash natijalarida 1-mikroelektron qurilmaning xatosi aniqlansa, 2-mikroelektron qurilma Y signalini shakllantirish yo‘li bilan boshqaruv ob‘ektini uzadi.

3-rasm. Ulanishlari zaif bo‘lgan dual tizimning tuzilish sxemasi XTS-xavfsiz taqqoslash shemasi, BO-boshqaruv ob‘ekti

Ulanish darajasi o‘rtacha bo‘lgan dual tizim bir turdagi dasturlarga ega bo‘lgan ikkita bir xil mikroelektron qurilmadan tashkil topgan (4-rasm). Bu tizimda ikki kanalning ishlashi sinxronlashtiriladi va axborotni qayta ishlash natijalari xavfsiz taqqoslash sxemasi orqali Z₁ va Z₂ chiqishlarida taqqoslanadi. Ayni shu tizim amalda eng ko‘p tarqalgan tizim-lar sarasiga kiradi. Bu tizimning nosozliklarni aniqlamaslik minimal ko‘pligi har bir mikroelektron qurilma uchun bittadanni tashkil qilib, Z₁ va Z₂ chiqishlarida signallarni bir xil tarzda o‘zgartiradi.

4-rasm. Ulanish darajasi o'rtacha bo'lgan dual tizimining tuzilish sxemasi XTS-xavfsiz taqqoslash shemasi, BO-boshqaruv ob'ekti

Ulanish darajasi kuchli bo'lgan dual tizimida ikkita bir xil dasturiy ta'minotga ega bo'lgan bir turdagi ikkita mikroelektron qurilmalardan foydalaniladi, yuqoridagi tizimdan farqi esa ikkita kanalning ishlashini nazorat qilish nafaqat chiqishlarda balki ma'lumotlar almashinuv shinasini hamda xotira orqali amalga oshiriladi (5-rasm).

Tizimning samaradorligini oshirish maqsadida 1-xavfsiz taqqoslash sxemasi yordamida Z1 va Z2 shinalarida signallarning o'zaro mos kelishi sikl shaklida tekshiriladi. Agarda tekshirishlar natijasida xatolik aniqlansa, Y signali ta'siri ostida 2-xavfsiz taqqoslash sxemasi boshqaruv ob'ektini uzadi, hamda ikkala kanalning F kirishlari himoya holatiga o'tkazadi. Tizimning xavfsiz darajasi yuqori bo'lib, muammo faqatgina kanallardagi bir xil dasturiy xato bo'lishining ehtimolidir [3-6].

5-rasm. Ulanish darajasi kuchli bo'lgan dual tizimining tuzilish sxemasi XTS-xavfsiz taqqoslash shemasi, BO-boshqaruv ob'ekti

Kuchli ulanishga va sinovli nazoratga ega bo'lgan dual tizim yuqorida ko'rib chiqilgan tizimlarga qo'shimcha ravishda, agarda X kirish harakatlari to'plami ma'lumotlarni qayta ishlash kanallarini kerakli darajada tekshirishni ta'minlay olmagan holatlarda foydalaniladigan sinov generatori (SG) hamda multipleksor (MPS) qurilmalari bilan jixozlangan (6-rasm). Ikkala kanalning sinov natijalari xavfsiz taqqoslash sxemasi orqali taqqoslanish oqibatida xatolik yoki nosozlik aniqlansa, tizim darhol himoya holatiga o'tkaziladi. Ushbu tamoyil bundan tashqari tizim kutish rejimida uzoq vaqt davomida ishlashi oqibatida ham faollashadi, bunda X signallari uzoq vaqt mobaynida o'zgarmaydi.

6-rasm. Kuchli ulanishga va sinovli nazoratga ega bo'lgan dual tizimning tuzilish sxemasi: XTS-xavfsiz taqqoslash shemasi, BO-boshqaruv ob'ekti, SG-sinov generatori, MPS-multipleksor

O'z-o'zini tekshirishni dual tizimi o'z-o'zini tekshira oladigan qurilma ko'rinishidagi ikkita kanaldan tashkil topgan. O'TINV1 va O'TINV2 qurilmalarida shakllangan signallar W_1 va W_2 shinalari orqali O'TINV3 qurilmasiga uzatiladi va shu qurilmada taqqoslanadi. Agarda taqqoslangan sinov signallari mos kelmasa Y xatolik signali shakillanadi. Kanal o'z-o'zini boshqarish qurilmasi va alohida protsessorlar uchun dasturiy ta'minoti bilan jixozlangan bo'lishi mumkin(7-rasm).

7-rasm. O'z - o'zini tekshirishni dual tizimning tuzilish sxemasi XTS-xavfsiz taqqoslash shemasi, BO-boshqaruv ob'ekti, O'TINV-o'zini tekshirish ichki nazorat vositasi

Uchta bir-biriga bog'liq bo'lmagan kanallarga va mikroelektron qurilmalarga ega bo'lgan tizimga uchlik ko'pchilik tizimi deyiladi. Bu tizimda kanallar ishlari sinxronlashtiriladi hamda xavfsizlik ko'pchilik elementi (XKE) da kanallar natijalari taqqoslanadi (8-rasm). Ushbu tizim dual tizimi kabi keng foydalaniladi. Ushbu tizimni dual tizimi bilan taqqoslaganda xavfsizlik darajalari bir xil, ammo xatolarga chidash darajasi yuqroriroq hisoblanadi.

8-rasm. Uchlik ko'pchilik tizimining tuzilish sxemasi XKE-xavfsiz ko'plik elementi

Ikki kanalli tizimlarni dual ya'ni takrorlanish bilan to'rtta mikro-elektron qurilma bilan jixozlab qo'llanishi ham mumkin. Bunda umumiy tizim ikki qismga ajratiladi: 1-qism (asosiy) ikkita mikroelektron qurilmani o'z ichiga olib, ulanish darajasi kuchli bo'lgan takrorlovchi tizim sifatida gavdalanadi.

2-qism (zahira) esa o'z mehnat faoliyatini o'zi nazorat qila oladigan dual tizimi ko'rinishida bo'ladi (9-rasm).

Bundan kelib chiqadiki ikki tizimni birlashtirib ishlatish orqali biz to'rt mikroelektron qurilmali tizimga ega bo'lamiz. Boshqaruv vositalari-rini ishlash algoritmi quyidagicha tashkil etiladi: Boshqaruv ob'ektiga komutatsiya qurilmasi orqali 1-qism chiqishlaridan signal keladi va shu orqali boshqariladi.

Bu vaqtda 2-qism qurilmalari ishga shay holatda kutish rejimida turadi. Zahira tizimining ishga tushishi 1-qism element-larida nosozlik yoki xatolik ro'y berishiga bog'liq bo'lib, agarda asosiy tizimda nosozlik (yoki xatolik) qayd etilsa 3-xavfsiz taqqoslash sxemasi bu haqida komutatsiya qurilmasiga signal jo'natadi. Buning natijasida komutatsiya qurilmasi 1-qism tizimini boshqaruv ob'ektidan uzadi, uning o'rniga 2-qism element-lari signal bilan ta'minlashiga zamin yaratadi. 1-qism tizimdagi xatolik yoki nosozlik bartaraf etilmagunicha tizimdan foydalanilmaydi.

9-rasm To'rtta mikroelektron qurilma va ikki kanalli tizimining tuzilish sxemasi
XTS-xavfsiz taqqoslash qurilmasi, KQ-komutasiya qurilmasi, BO- boshqaruv ob'ekti
Ushbu tizim zahirasi dual tizim zahirasidan 2 barobar ko'p bo'lganligi uchun ishonchlilik va
xavfsizlik darajasi ham yuqoridir.

References:

1. Sapojnikov V.I.V., Kononov V.A., Kurenkov S.A., Лыков А.А. Микропotsessorные системы централизованы. М-2008.
2. Aripov N.M., SHakirova F.F. Razvitiye i sovremennoye sostoyaniye generatorya kodov jeleznodorojnoy avtomatiky i telemexaniky // Akademicheskiye issledovaniya v oblasti obrazovaniya, 2 (1), 750-755. 2021(05.00.00; №23 Nauchnaya fisImpakt-faktor jurnala).
3. Aripov N.M., Mirzaraxmedov Z.F., Raxmonov B.B., Qosimova K.A. "Development of a microelectronic converter for railway automation and telemechanical systems" // Journal of Hunan University (Natural Sciences)" Vol.49 №08. Avgust 2022. 1040-1046
4. Sapojnikov V.I. V., Sapojnikov V. V., SHamanov V.I. Nadejnost sistem jelezno-dorojnoy avtomatiky i telemexaniky i svyazi. М-2003.
5. Aripov N.M., Mirzaraxmedov Z.F., Raxmonov B.B. "Temir yo'l avtomatikasy va telemexanikasy kod uzatgichning rivojlanishi va zamonaviy holaty" // Nauchnyy jurnal transportnykh sredstv i dorog №2. 2022. s.99-104
6. Aripov N.M., Mirzaraxmedov Z.F. Modeling of code transmission process of microelectronic transmitter relays // European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS) № 9 September 2022. C 77-87